

Explorando NASA-TOPS en comunidad: el “ethos” de la Ciencia Abierta

Melissa Black (ORCID 0000-0002-5406-2982), Laura Ación (ORCID 0000-0001-5213-6012), Nicolás Palopoli (ORCID 0000-0001-7925-6436)

Como te [contamos](#) algunos meses atrás, en 2024 MetaDocencia empezará a enseñar principios de Ciencia Abierta en español y a través de cohortes virtuales de varias semanas. Para prepararnos, invitamos a todas las personas de la comunidad de MetaDocencia a que estudiemos juntas los contenidos originales en inglés del curso [Open Science 101](#), parte de la iniciativa TOPS (Transform to Open Science) organizada por la NASA. Preparamos una serie de artículos que resumen nuestro aprendizaje en grupo sobre estos contenidos. En esta primera edición compartimos algunas reflexiones que expanden lo aprendido sobre **el “Ethos” de la Ciencia Abierta**.

Módulo 1: El “Ethos” de la Ciencia Abierta

Entre enero y marzo de 2024 organizamos un [grupo de estudio](#) con cinco encuentros correspondientes a los cinco módulos de Open Science 101 y un encuentro de cierre. En cada uno de estos encuentros estamos revisando distintos temas que componen el mundo de la Ciencia Abierta: sus ideas centrales, las herramientas más utilizadas, cómo manejar datos y código abiertos, y mucho más.

Siempre lo hacemos con una mirada local, pensando en situaciones y ejemplos de nuestra propia vivencia en América Latina. Además, seleccionamos cuidadosamente materiales de apoyo (textos, repositorios, mapas, videos etc.) para enriquecer la participación y hacer dialogar la perspectiva regional con los principios presentados en el curso. Felizmente, nuestra comunidad se interesa muchísimo por el asunto y sigue conversando activamente en nuestro [Slack](#) (¡sumate a nuestro canal #nasa-tops abierto a todas las personas!), planteando preguntas y compartiendo sus insignias al completar cada módulo.

Nos alegramos mucho por haber creado este espacio de intercambio tan rico y por estar atrayendo personas de distintas geografías y especialidades – muchas, inclusive, ya con extensa experiencia en Ciencia Abierta. A continuación, compartimos qué aprendimos del primer encuentro.

La Ciencia Abierta es movimiento

El Módulo 1 de Open Science 101 nos presenta su definición de Ciencia Abierta, que podemos traducir como “La Ciencia Abierta es el principio y la práctica de hacer que los productos y procesos de investigación estén disponibles para todos, respetando al mismo tiempo las diversas culturas, manteniendo la seguridad y la privacidad, y fomentando la colaboración, la reproducibilidad y la equidad” ([Memorándum de política de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, 2022](#), traducción libre).

A través de la lección aprendemos las principales motivaciones para hacer Ciencia Abierta y repasamos los beneficios y desafíos de adoptar prácticas abiertas. El módulo repasa en forma general las opciones disponibles a la hora de decidir si los productos de la investigación científica deben o no compartirse en forma abierta. Además, conocemos sobre algunos grupos que trabajan en forma abierta y aprendemos a trabajar con personas y grupos de la comunidad de Ciencia Abierta.

Algo que nos generó bastante debate fue la definición y el “quehacer” de la Ciencia Abierta. Entendimos que, de cierta manera, se hace un enfoque en la Ciencia para el bienestar, como en sus fundamentos más antiguos. Decimos que es movimiento porque parece expandirse hacia formas más abiertas, en un movimiento de transformación y adaptación en el cual todos los que hacemos Ciencia estamos involucrados.

De leer las definiciones presentadas por el módulo, a nuestra comunidad le gustaría agregar la coproducción. Esta sería una forma de evitar hacer Ciencia meramente extractivista, algo que

nos toca profundamente como habitantes de América Latina. En los últimos años estamos viendo el inmenso crecimiento de la exploración de datos y esto nos preocupa como sociedad. Más que meros proveedores de datos, queremos crear y beneficiarnos de la Ciencia responsable que hacemos, lo que también resulta muy motivador.

Los principios explorados en el [Manifiesto de Ciencia Abierta y Colaborativa](#) nos inspiran a hacer Ciencia responsable y con mirada local.

La Ciencia Abierta es política

Otra conclusión a la cual llegamos colectivamente fue que la Ciencia Abierta no es un “tipo de Ciencia”; es una forma de hacer las cosas – muchas veces, desafiando al status quo. Por esto, así como cualquier forma de Ciencia, es profundamente política. Hay decisiones y relaciones de poder por detrás de los temas que más o menos se investigan, quién financia o recibe recursos, quiénes publican, reciben crédito o pueden acceder a publicaciones, apenas para dar algunos ejemplos.

Los ejemplos aportados por nuestra comunidad fueron diversos y dieron pie a discusiones transversales y actuales. Por ejemplo, conversamos sobre la Ciencia Abierta en el contexto del uso predatorio de datos, de recursos genéticos y de resultados de bioprospección disponibles en América Latina. Esta discusión convocó a personas provenientes de las ciencias biomédicas, las ciencias sociales y otras disciplinas, demostrando que la Ciencia Abierta no necesariamente está asociada a las dichas “ciencias duras”. Tiene que ver con cómo pensar, compartir y contextualizar sus principios para que atraviesen nuestras prácticas. A partir de esto, poco a poco se genera y se difunde una cultura distinta, abriendo la “caja negra” de las instituciones tradicionales de la ciencia.

Generar redes, reaprovechar datos, generar vinculaciones e iterar los procesos de generación de conocimiento nos llevarán más lejos como sociedad. Aunque la Ciencia Abierta a veces nos complica o nos hace avanzar más lento, son razones como éstas las que la justifican. Felizmente, cada vez quedan más evidentes los beneficios de las prácticas responsables y abiertas.

¡Sírvelte sin culpa!

Estos fueron los materiales que usamos en el encuentro 1 de nuestro grupo de estudio:

- [Presentación](#)
- [Documento compartido](#)
- [Grabación](#)

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Sobre los encuentros

Entre enero y marzo de 2024 se están desarrollando 6 encuentros para explorar los contenidos del curso Open Science 101, que forma parte de la iniciativa NASA TOPS.

[Ver detalles de los encuentros](#)

Estos encuentros ofrecen una oportunidad de intercambio y aprendizaje, para nutrirnos entre personas y comunidades con nuestras experiencias.

[Formulario de registro para asistir a los encuentros](#)

Todos los datos se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Melissa Black, Nicolás Palopoli, Laura Ación (2024). Explorando NASA-TOPS en comunidad: el “ethos” de la Ciencia Abierta. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10689025>